

PLATAFORMA ESCALABLE DE FLEXIBILIDAD AGREGADA: CONTROL DE MÚLTIPLES MICRORREDES PARA SERVICIOS ENERGÉTICOS EN REDES INTELIGENTES

Álvaro S. Sánchez-de-Puerta – Doctorando, Dpto. Ing. Eléctrica y Automática, Universidad de Córdoba

Víctor Girona-García – Doctorando, Dpto. Ing. Eléctrica y Automática, Universidad de Córdoba

Jorge Hurtado – Doctorando, Dpto. Ing. Eléctrica y Automática, Universidad de Córdoba

Antonio Enrique González-Reina – Profesor Titular, Escuela Politécnica Superior del Ejército, Ejército de Tierra

Jorge E. Jiménez-Hornero – Profesor Titular, Universidad de Córdoba

Félix García-Torres – Profesor Ayudante Doctor, Universidad de Córdoba

Resumen: Este comunicado introduce una solución avanzada para la gestión conjunta de múltiples microrredes (MMG) que convierte la agregación de almacenamiento y generación distribuida en una oportunidad de negocio rentable y escalable. Nuestra propuesta combina un control predictivo distribuido –resuelto mediante un modelo MILP de bajo coste computacional– con un agregador centralizado que coordina en tiempo real la oferta y demanda de flexibilidad en el mercado eléctrico. En pruebas de validación con conjuntos de hasta diez microrredes, hemos demostrado que el tiempo de cómputo crece casi linealmente (28 s para 4 MG, 82 s para 10 MG), manteniendo siempre factibilidad y una brecha de optimalidad despreciable. Esta arquitectura simplifica la operativa al eliminar rondas iterativas de negociación entre agentes, reduciendo significativamente la sobrecarga de comunicación y acelerando la respuesta a señales de mercado. Gracias a estas características, nuestra solución está preparada para integrarse con plataformas SCADA y sistemas de trading automatizado, facilitando a agregadores, comercializadoras y operadores de redes la creación de nuevos flujos de ingresos basados en servicios de flexibilidad, al tiempo que contribuye a la estabilidad y descarbonización del sistema eléctrico.

Palabras clave: Microrredes, Control predictivo, Agregador centralizado, Flexibilidad, Mercado eléctrico.

INTRODUCCIÓN

La transición energética hacia un sistema eléctrico completamente descarbonizado requiere un despliegue masivo de fuentes renovables intermitentes, lo que plantea importantes retos de estabilidad y flexibilidad en las redes de distribución. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), para cumplir con el “Announced Pledges Scenario” (APS) y avanzar hacia el “Net Zero Emissions by 2050” (NZE), será imprescindible adaptar y reforzar las infraestructuras de transmisión y distribución, así como disponer de mecanismos que permitan gestionar eficazmente la variabilidad y la incertidumbre propias de la generación renovable [1].

En este contexto, los sistemas multi-microrredes (MMG) surgen como un paradigma prometedor: agrupando varias microrredes locales, es posible coordinar la operación de recursos distribuidos (baterías, electrólisis, generadores) para ofrecer servicios de flexibilidad al mercado y al operador del sistema. Sin embargo, los métodos distribuidos basados en ADMM, aunque descentralizados, suelen requerir numerosas rondas de comunicación y presentan convergencia lenta en escenarios de gran escala.

En trabajos previos realizados por los autores [2] se propone una arquitectura híbrida de dos etapas que combina un control predictivo local (Stage 1), basada en el algoritmo de planificación de microrredes con almacenamiento híbrido presentado en [3,4] con un agregador centralizado implementado mediante un modelo MILP-MPC (Stage 2). Esta aproximación reduce drásticamente la sobrecarga de comunicación y acelera la obtención de la solución global, manteniendo una brecha de optimalidad despreciable incluso al escalar a 10 microrredes. Además, abre nuevas oportunidades de negocio para agregadores y comercializadoras al permitirles monetizar servicios de flexibilidad de forma eficiente y confiable.

OBJETIVOS DE LA SOLUCIÓN

El objetivo general es desarrollar y validar un esquema de control supervisado de dos etapas para agregadores de microrredes que permita ofrecer servicios de flexibilidad con alta escalabilidad, velocidad de respuesta y minimización de costes en la prestación de servicios de flexibilidad.

Objetivos específicos:

- Diseñar un controlador MPC local en cada microrred que, mediante la linealización por tramos de la función de coste, calcule en tiempo real su coste marginal de flexibilidad con bajo requerimiento computacional.
- Implementar un agente agregador centralizado (MILP-MPC) que, a partir de las curvas de coste preprocesadas, resuelva en un único paso la asignación óptima de potencia de flexibilidad entre todas las microrredes.
- Evaluar la metodología mediante simulaciones con agrupaciones de hasta 10 microrredes, midiendo tiempos de ejecución (28 s para 4 MGs, 82 s para 10 MGs) y cuantificando la brecha de optimalidad.
- Poner de manifiesto los beneficios para el sector energético: reducción de costes operativos, integración sencilla en plataformas SCADA/IEC 61850 y apertura de nuevas oportunidades de negocio en mercados de reserva y balanceo.

■ METODOLOGÍA

Para dar respuesta a los objetivos planteados, se diseñó una arquitectura de control híbrida de dos etapas.

Figura 1: Esquema completo de la arquitectura

Stage 1 – Control Predictivo Local

Cada microrred ejecuta un controlador MPC que, en un horizonte de predicción de 24 h, calcula de forma descentralizada su programación óptima y una curva de coste de flexibilidad segmentada.

	MG1	MG2	MG3	MG4
PV	5 kWp	17 kWp	8 kWp	10 kWp
ELZ	1-6 kW	1-8 kW	1-10 kW	1-30 kW
H2-Tank	5-10 Nm ³	0.1-2 Nm ³	0.2-5 Nm ³	0.1-20 Nm ³
FC	1-6 kW	2.5-8 kW	1.5-10 kW	1-15 kW
BAT	±8 kW 50 kWh	±8 kW 50 kWh	±10 kW 25 kWh	±17 kW 35 kWh
Grid	±70 kW	±17 kW	±10 kW	±19 kW

Hydrogen ESS: $Cost_{degr,elz} = 0.0577 \text{ €/W}$; $Hours = 10000 \text{ h}$; $Cost_{startup,elz} = 0.123 \text{ €}$; $\zeta = 0.23 \text{ Nm}^3/\text{kWh}$; $CC = 8.22 \text{ €/kW}$; $Cost_{o\&m,elz} = 0.002 \text{ €/h}$; $Cost_{degr,fc} = 0.0018 \text{ €/W}$; $Hours = 10000 \text{ h}$; $Cost_{startup,fc} = 0.01 \text{ €}$; $\zeta = 1.320 \text{ kWh/Nm}^3$; $CC = 30 \text{ €/kW}$; $Cost_{o\&m,fc} = 0.001 \text{ €/h}$; $w_{LOH} = 1$
Batteries ESS: $\eta_{ch} = 0.90$; $\eta_{dis} = 0.95$; $CC = 125 \text{ €/kWh}$; $Cycles = 3000$; $w_{SOC} = 10$; $Cost_{degr,dis} = 10^{-9} \text{ €/W}^2\text{h}$; $Cost_{degr,ch} = 10^{-9} \text{ €/W}^2\text{h}$

Tabla I: Componentes de las microrredes

Tabla II: valores de los componentes de las microrredes

Stage 2 – Agregador Centralizado MILP-MPC

Un agregador central recibe las curvas de coste de flexibilidad de cada MG, las linealiza por tramos (MILP) y resuelve en un único problema optimizado la asignación de potencia de flexibilidad para satisfacer la demanda externa. Al centralizar la toma de decisión, se eliminan las rondas iterativas de negociación entre agentes, reduciendo la latencia y el volumen de comunicaciones.

$$J_{global} = \sum_{t_{flex,o}}^{t_{flex,f}} \left[\sum_{i \in \mathcal{N}} \sum_{s=1}^{n_s} \left(A_s^i z_{flex,s}^i(t_k) + b_s^i \delta_s^i(t_k) \right) + w_{ext} \left(\sum_{i \in \mathcal{N}} P_{flex}^i(t_k) - P_{req}(t_k) \right)^2 \right]$$

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se validó la propuesta mediante simulaciones numéricas en MATLAB R2022b sobre un PC estándar (Intel i5, 8 GB RAM). Los resultados de las simulaciones muestran en primer lugar que, cuando cada microrred opera de forma independiente sin demandas de flexibilidad externas, el controlador predictivo local resuelve el horizonte de predicción de 24 h, un programa que maximiza la venta de energía en las horas más caras y recarga los sistemas de almacenamiento en las horas de menor precio. Como ejemplo, véanse las curvas de operación en las Figuras 2–5, donde SOC es el estado de carga de la batería, LOH el nivel de hidrógeno del tanque, P_{grid} la potencia de la red, P_{bat} la potencia de la batería, P_{H2} la potencia del sistema de hidrógeno, P_{flex} la potencia de flexibilidad requerida y P_{rem} la potencia remanente, que es la diferencia entre la generación y la carga.

Figura 2: Curva operación local MG1

Figura 3: Curva operación local MG2

Figura 4: Curva operación local MG3.

Figura 5: Curva operación local MG 4

Esta etapa garantiza que cada microrred disponga de un “línea base” económicamente óptima antes de considerar cualquier servicio de flexibilidad agregado.

Al incorporar la segunda etapa de coordinación, en la que el agregador centraliza las curvas de coste incremental generadas localmente, se logra asignar la provisión de potencia flexible de forma óptima bajo restricciones de presupuesto. En el escenario de beneficio parcial, la asignación de los 40, 50 y 60 kW requeridos a las 18 h, 19 h y 20 h se reparte entre las cuatro microrredes de acuerdo con los costes más bajos por tramo, como ilustra la Figura 6, dando lugar a un suministro agregado de 36,3, 48,5 y 55,9 kW respectivamente (véanse los valores detallados en la Tabla III y las curvas de operación en las Figuras 7-10).

Figura 6: Reparto de flexibilidad con beneficio parcial

	P_{flex}^1 (W)	P_{flex}^2 (W)	P_{flex}^3 (W)	P_{flex}^4 (W)	Total (W)
$t_k = 18h$	7500	9000	4486	15 333	36 320
$t_k = 19h$	14 667	8667	9514	15 667	48 515
$t_k = 20h$	10 333	4283	17 692	23 597	55 905
Total	32 500	21 950	31 693	54 597	140 740

Tabla III: Reparto de flexibilidad con beneficio parcial

Figura 7: Curva operación flexible MG1

Figura 8: Curva operación flexible MG2

Figura 9: Curva operación flexible MG3

Figura 10: Curva operación flexible MG4

En términos de eficiencia computacional, el agregador resuelve la asignación de flexibilidad para cuatro microrredes en 28 s y para diez microrredes en 82 s, confirmando una evolución casi lineal del tiempo de cálculo con el tamaño de la red (Tabla IV).

Esta elevada escalabilidad, unida a la garantía de factibilidad y a una brecha de optimalidad despreciable gracias a la aproximación por tramos, demuestra que la arquitectura propuesta es adecuada para aplicaciones de mercado en tiempo casi real sin comprometer la calidad de la solución.

Property	4 MGs	10 MGs	Remarks
Computation time (s)	28	82	Nearly linear increase
Feasibility	✓	✓	Always satisfied
Convergence	✓	✓	Consistent at each step
Optimality gap	Negligible	Negligible	Due to piecewise cost approx.

Tabla IV: Resumen de propiedades computacionales y algorítmicas

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

En conclusión, la propuesta de arquitectura de control híbrido para microrredes ofrece un mecanismo eficiente y escalable para convertir la flexibilidad distribuida en un activo comercializable. Gracias al enfoque de doble etapa —con control predictivo local y agregación centralizada mediante MILP—, se consiguen tiempos de cómputo prácticamente lineales con el tamaño de la red, garantizando al mismo tiempo la factibilidad y una brecha de optimalidad despreciable. Este método no sólo simplifica la integración en plataformas de operación existentes, sino que también abre nuevos canales de ingresos para agregadores y operadores al permitir la participación efectiva en los mercados de reservas y balanceo de la red.

De cara al futuro, nuestro objetivo es validar esta solución en entornos reales, comenzando por pilotos en clusters de edificios y campus industriales, donde se evaluará su rendimiento ante variaciones de demanda y condiciones de red reales. Al mismo tiempo, se trabajará en la extensión de la metodología para incorporar modelos estocásticos y robustos de incertidumbre en precios y generación renovable, asegurando un comportamiento óptimo bajo escenarios adversos. Finalmente, estamos desarrollando una herramienta “plug-and-play” que facilite su adopción por parte de agregadores de flexibilidad y empresas de servicios energéticos, de modo que puedan desplegar rápidamente esta solución sin necesidad de adaptar su infraestructura de control ni sus procedimientos operativos.

REFERENCIAS

- [1] International Energy Agency, *Electricity Grids and Secure Energy Transitions*, 2023.
- [2] García-Torres F. et al., “Optimal economic schedule for a network of microgrids with hybrid energy storage system using distributed model predictive control”, *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 66, no. 3, 2018.
- [3] García-Torres F. et al., “Optimal Economical Schedule of Hydrogen-Based Microgrids With Hybrid Storage Using Model Predictive Control”, *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 62, no. 8, pp. 5195-5207, 2015
- [4] García-Torres F. et al., “Gestión avanzada de Microrredes como Mecanismo de Flexibilidad”, V Congreso Smart Grids, 2018, Madrid.